

ЛОВИЯДАГИ ҒЎЗА ТУНЛАМИГА ҚАРШИ *BIOSLIP BT* МИКРОБИОЛОГИК
ПРЕПАРАТИНИ САМАРАДОРЛИГИ

Турдиева Гулбахор Абдувахидовна

Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ассистенти

guli7511@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002539>

Аннотация. Ушбу мақолада ловиядаги кўсак қуртига қарши турли меъёрларда қўлланилган *Bioslip BT* препаратининг самарадорлигини ўрганиши бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижаси ақс этган.

Калим сўзлар: экологик кураш, микробиологик препарат, ловия, ғўза тунлами, биологик самарадорлик

Қишлоқ хўжалиги маданиятини ривожлантиришда етиштирилаётган экинларни ҳосилдорлигини ошириш ва уларнинг сифатини кўтариш асосий омилларидан бири ҳисобланади. Бу масалаларни ҳал қилишда фанга ва ишлаб чиқариш тажрибасига ўсимликларни зарарли ҳашаротлардан ҳимоя қилишнинг самарадорлигини ошириш, атроф-муҳитни кам ифлосланиши, табиатдаги биологик ва экологик мувозанатни тиклайдиган йўللарни ишлаб чиқишни ва хўжаликларда кенг жорий қилишни тақозо этади.

Аҳоли саломатлигини сақлаш ва атроф-муҳитни пестицидларнинг зарарли таъсиридан муҳофаза этиш бугунги кундаги энг долзарб вазифаларларидан биридир (Ш.Т.Хўжаев. 2018). Ҳозирги вақтларда қишлоқ хўжалик зараркунандаларига қарши курашда биологик усуллар кенг қўлланилмоқда, чунки бу усулда инсон саломатлиги ва атроф-муҳитни мусоффо сақлаш назарда тутилиб, микробли препаратлар ва зараркунанда ҳашаротларнинг хилма - хил кушандалари ишлатилади. (Г.А.Турдиева, Х.Агзамова 2020)

Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунандалардан ҳимоя қилишда ҳашаротларда касаллик туғдирувчи микробли препаратлардан фойдаланиш биологик курашнинг бир қисмидир. Микробиологик препаратлар қишлоқ хўжалик зараркунандаларига қарши кураш ва ўсимликни касалликлардан ҳимоя қилишда фойдаланиладиган биологик воситадир. Бу турдаги препаратларнинг таркибида фаол модда сифатида замбуруғлар, бактериялар ёки вируслар бўлади. (Ш.Т.Хўжаев 2004)

Кейинги йилларда жаҳон мамлакатларида микробли инсектицид хусусиятига эга бўлган бактерия препаратлар кенг кўламда қўлланилмоқда.

Бациллус турунгиензис гуруҳидаги энтомопатоген бактерия спора ва кристалл асосида тайёрланилган инсектицидли биопрепаратларнинг янги формалари ҳозирда кенг тарқалган.

Микробиологик препаратлар кимёвий препаратлардан ҳар томонлама фарқ қилиб, жуда кўп афзалликларга эга. Бу препаратлар иссиққонли ҳайвонлар, табиатда учрайдиган фойдали ҳашаротларга безарарлиги, зараркунандалар ўртасида касалликни юқтириб тарқата олиши, ҳашаротнинг келгуси авлодларига таъсир кўрсатиши ва бошқа хусусиятларга эга эканлиги билан ажралиб турадилар.

Шунинг учун биопрепаратларни қишлоқ хўжалигида зараркунандаларга қарши курашда биологик самара берибгина қолмай, балки экологик, ижтимоий самарадорликлари борки, бу хусусиятлари микробиологик усулнинг келажагидир.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланган ловия экинини зараркунандалардан ҳимоя қилишда ҳавфсиз безарар воситаларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. (Г.А.Турдиева 2023)

2021-2022 йилларда **BIOSLIP BT** биопрепаратини кўсак қуртини биринчи авлодига қарши биологик самарадорлигини аниқлаш мақсадида Андижон вилояти Андижон тумани, “Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ Андижон илмий тажриба станциясида 4 вариантда 4 карра такрорланишда дала тажрибалари олиб борилди. Тажриба ловиянинг “Қора кўз” - навида кўсак қуртининг 1 авлодини оммавий ривожланиш даврида ўтказилди.

Ҳар бир такрорланишда зараркунанданинг биологик шакллари (тухум, қурт) алоҳида-алоҳида ҳисобланди. Қуртларнинг ёши 3 гуруҳга бўлинди (I- II; III-IV; V-VI). Ҳисоб ишлари ишлов олдида ҳамда ишловдан кейин 100 дона ўсимликда 3, 7, 14 кунлари шахмат усулида ўтказилди. Биологик самарадорлик Аббот формуласи ёрдамида ҳисобланди.

Тажриба вариантларининг жойланиши қўйидагича:

1. Назорат –препарат билан зараркунандага ишлов берилмаган
2. Андоза сифатида Аваунт15% э.к. препаратидан гектарига 0,45 литр миқдорида ишлов берилди.
3. **BIOSLIP BT** препарати гектарига 1,0 кг миқдорида ишлов берилди.
4. **BIOSLIP BT** хар гектарига 1.5 кг ҳисобида ишлов берилди.

Дала тажрибаси олиб борилган кунларидаги ўртача ҳаво ҳарорати 25 – 27°С, ўртача ҳавонинг нисбий намлиги 45-52 % ни ташкил қилди.

2021 йил май – июн ойларида об-ҳаво кўсак қуртининг ривожланишига кўпчилик вилоятларда қулай шароит яратди. Кўсак қуртининг капалаги тажриба олиб борилаётган фермер хўжалик майдонларда 12 майда тухум қўя бошлади. Оммавий қўйиш 1-ёш қуртларни очиб чиқиши 18-19 майда бошланди. 25 май куни ҳисоблар олиб борилди ва кечкурун кичик ёш қуртлар мавжудлигида қўл пуркагич аппарати ёрдамида ишчи суюқлик гектарига 300 литр ловия экинига ишлов берилди.

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тажриба вариантларида 100 дона ловия ўсимлигида I-II ёш қуртлар 7,3-10,6 дона; ўрта ёшлари 4,6-3,3 донани; катта ёшлари эса 2,1-2,4 донани ташкил қилди.

Кўсак қуртининг биологик ҳолатидан маълумки, кичик ёшли қуртларнинг асосий қисми ўсимликнинг янги ўсган шоналари ва дуккаклари билан озикланади ва ривожланади. Шунинг учун биологик препаратларни кичик ёшларига қўллаш юқори самарали ҳисобланади (Ш.Т.Хўжаев 2004).

1-жадвал

Ловия экинида **BIOSLIP BT** биологик препаратининг ғўза тунламига қарши
биологик самарадорлиги
(Дала тажрибаси, Андижон вилояти, Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
ИТИ ловия далаларида май-июнь, 2021-2022 й й.)

№	Дори сарф меъёри литр, кг/га	100 та ловия ўсимлигидаги кўсак қуртининг ўртача миқдори, дона		Жами
		Дори сепишдан олдин	Тухум	

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	Вариантлар			Шу жумладан			(дона)
				I-II	III-IV	V-VI	
1.	Назорат (ишловсиз)	-	2,6	7.6	4.3	1.4	13.3
2.	Аваунт15% (андоза)эм.к.	0,45 л/га	1,3	10.6	4.3	2.7	17.6
3.	<i>BIOSLIP BT</i>	0,1кг/га	3,0	7.3	4.6	2.1	14.0
4.	<i>BIOSLIP BT</i>	1,0кг/га	2.3	10.6	3.3	2,4	16.3

2-жадвал

Ловия экинида *BIOSLIP BT* биологик препаратининг кўсак қуртига
қарши биологик самарадорлиги

(Дала тажрибаси, Андижон вилояти, Сабзавот, полиз экинлари ва картошқачилик
ИТИ Андижон илмий тажриба станцияси ловия далаларида май-июнь, 2018-2019 й й.)

№	Вариантлар	Дори сарф меъёри литр, кг/га	100та ловия ўсимликдаги кўсак қуртининг миқдори, дона				Самарадорлик назоратга нисбатан фоиз ҳисобида		
			Дори сепишдан кейинги кунлардаги қуртлар сони						
			Ишловга қадар қуртлар сони	3	7	14	3	7	14
1.	Назорат (ишловсиз)	-	13,3	15,0	18,3	17,0	-	-	-
2.	Аваунт15% (андоза)эм.к.	0,45 л/га	17,6	10,0	4,3	2,0	49,6	82,2	91,1
3.	<i>BIOSLIP BT</i>	0,1кг/га	14,0	10,3	9,3	6,3	34,8	51,7	64,8
4.	<i>BIOSLIP BT</i>	1,5 кг/га	16,3	10,0	7,0	3,0	45,6	68,7	85,5

Сабзавот полиз экинлари ва картошқачилик ИТИ Андижон илмий тажриба станцияси майдонларидан олинган натижалар шуни кўрсатдики ловия экинида кўсак қуртининг 1 авлодига қарши қўлланилган *BIOSLIP BT* биологик препарати 1,0,- 1,5 кг гектарига миқдоридан, ишчи суюқлик гектарига 300 литр ҳисобида ишлов берилган майдонларда ҳисобнинг 3 куни мувофиқ равишда 34,8- 45,6 % ; 7-куни 51,7-68,7% ; 14-куни 64,8-85,5% биологик самарадорликни ташкил қилди. Андоза сифатида қўлланилган кимёвий препарат Аваунт15% эм.к. гектарига 0,45 литр ҳисобида ишлов берилганда 3, 7, 14 кунлари мувофиқ равишда 49,6; 82,2; 91,1% самара берди. Назорат вариантыда эса қуртлар сони кўпайиб 13,3 донадан 18,3 донани ташкил қилди.

Ўтказилган илмий тадқиқот ишларида маълум бўлдики, ловия экинида ғўза тунламига қарши курашда *BIOSLIP BT* биопрепарати қуртларни сонини камайтирибгина қолмай, ловия ҳосилини зарарқунандалардан ҳимоя қилиш билан биргаликда табиатдаги экологик вазият мутаносиблиги сақланади, атроф-муҳитнинг мусаффолиги таъминланади.

REFERENCES

1. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (мақолалар тўплами, Ш.Т.Хўжаев таҳрири остида). – Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004.-103 б.

2. Г.А.Турдиева “Фарғона водийси шароитида дуккакли дон экинлари зараркунандаларига қарши экологик безарар кураш чоралари” Тавсиянома . Андижон 2023..
3. Ш.Т.Хўжаев. Агротоксикология асослари ҳимда тадқиқот ўтказиш қоидалари. Тошкент.2018.
4. Турдиева Г.А., Қамбарова М.А., Эргашева Х.И. (2019). Применение гербицида Зета выращивания озимого нута. Журнал Инновационная наука
5. Gulbakhor Abduvakhidovna Turdieva, Nikoyat Agzamova (2020) Efficiency Of Helitec Against Cotton Scoop (Heliothis Armigera Hb) On Beans